

De 17/07/2024 a 20/07/2024

Fortaleza, Ceará.

10.5281/zenodo.12796145

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS EXECUTADAS COM ARGAMASSA ESTABILIZADA

Daiana C. Schuch¹, Marcus Daniel F. dos Santos^{2*};

*Autor de contato: marcus@mmcprojetos.com.br

¹ Arquiteta e Urbanista, Especialista em Patologia e Desempenho das Edificações, Universidade do vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasil

² Engenheiro Civil, Mestrado em Patologia das Construções, Universidade Federal de Santa Maria, Sócio Diretor da MMC, Projetos e Consultoria, Porto Alegre, Brasil

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o que é argamassa estabilizada de revestimento, quais são suas principais características, utilizações e identificar e comparar as manifestações patológicas de cinco empreendimentos distintos, que utilizaram AER em suas fachadas, e que apresentaram manifestações patológicas semelhantes. Em todos os casos analisados, existem problemas de fissuração que são muito parecidos, resultados de laboratórios com características semelhantes e outras manifestações patológicas que podem ser facilmente comparadas umas com as outras.

Nesse trabalho foram realizados ensaios de laboratórios que apresentaram os resultados que indicam excesso de rigidez da argamassa, além de alto índice de ar incorporado. A utilização de argamassa de revestimento estabilizada quando utilizada sem especificações técnicas em acordo com a argamassa de assentamento pode gerar condições críticas de manifestações patológicas que levam desde a problemas técnicos como estéticos e que prejudicam a saúde dos moradores dos imóveis.

Palavras-chave: argamassa, argamassa estabilizada, fachada, fissuras, infiltrações.

ABSTRACT

The present work aims to present what stabilized coating mortar is, what are its main characteristics, uses and identify and compare the pathological manifestations of five different projects, which used AER on their facades, and which presented similar pathological manifestations. In all cases analyzed, there are cracking problems that are very similar, laboratory results with similar characteristics and other pathological manifestations that can be easily compared with each other.

In this work, laboratory tests were carried out, which presented results indicating excess stiffness of the mortar, in addition to a high level of entrained air. The use of stabilized coating mortar when used without technical specifications in accordance with the laying mortar can generate critical conditions of pathological manifestations that lead to technical and aesthetic problems and that harm the health of property residents.

Keywords: mortar, stabilized mortar, facade, cracks, infiltrations.

1. INTRODUÇÃO

A modernização dos processos na construção civil e as novas tecnologias que vêm sendo empregadas trouxeram revoluções nos canteiros de obras. As argamassas à base de cimento Portland foram sendo melhor desenvolvidas, o que levou a uma maior utilização da aplicação de revestimentos que utilizam esses materiais, tanto em áreas externas como área internas. A utilização de revestimentos argamassados é uma das preferências de escolha tecnológica da maioria das fachadas em edificações das grandes cidades brasileiras e elas podem servir tanto como elemento final e receber uma pintura, como uma base para colocação de cerâmicas ou algum outro tipo de acabamento. Os fenômenos físicos e/ou químicos que regem a aderência dessas argamassas, ainda são motivos de intensos debates, para poder se entender a sua complexidade.

A argamassa estabilizada de revestimento (AER) é uma argamassa que possui em sua composição cimento, areia, água e aditivos incorporadores de ar, sendo elas dosadas na centrais e transportadas em caminhões betoneiras, chegando nos canteiros de obras preparadas e prontas para o uso, de acordo com Bauer et al. (2015) e Oliveira (2017). Esses aditivos incorporadores de ar são os responsáveis pela característica principal desse produto que é a trabalhabilidade das mesmas por períodos de até 72 horas. (MACIOSKI et al., 2015).

Essa argamassa quando chega na obra é depositada em caixas plásticas e sobre ela é colocada uma lâmina d'água de 2cm que fica ali até sua utilização conforme o tempo especificado pelo projetista. Quando o operário vai utilizar essa argamassa deve retirar a lâmina d'água e pode utilizar a argamassa. (Bauer, 2015)

A utilização de argamassa estabilizada vem conquistando mercado nos últimos anos, tanto no Brasil como no mundo e, de acordo com Souza e Daré (2014) e Macioski et al. (2015), entre as diversas vantagens que esse produto proporciona estão: redução de perdas, limpeza da obra, maior produtividade, misturas mais constantes, redução e controle da responsabilidade de dosagem em obra, economia na obra, entre outras. Porém, ainda existem poucos estudos sobre esse produto, o que poderá resultar em problemas patológicos futuros, que vão desde questões estéticas, como questões técnicas, tais como infiltrações, fissuras, entre outros.

Carasek (2007) define retenção de água como sendo a capacidade que a argamassa fresca possui para manter a trabalhabilidade quando exposta a solicitações que povocam a perda de água (evaporação e/ou absorção pelo substrato). Um dos problemas encontrados nas fachadas que utilizam AER é a hidratação tardia, isso ocorre por que a AER fatura e permite o “molhamento”, ou seja, a penetração de água em seu interior. Quando uma argamassa no estado plástico é colocada em contato com um substrato poroso, e, portanto, absorvente, parte da sua água de amassamento, que contém em dissolução ou estado coloidal componentes do ligante, penetra pelos poros e cavidades do substrato de modo que ocorre a precipitação de produtos de hidratação de cimento no seu interior, exercendo a ação de ancoragem da argamassa à base.

No entanto para outros autores, como Sabatini (1986) o efeito de absorção de água pelo substrato seria de pura e simples filtração, sendo que a aderência não poderia ser atribuída somente à ancoragem mecânica. Independentemente da teoria a ser considerada, é consenso de que substratos porosos alteram as condições reológicas das argamassas neles assentadas, já nos momentos iniciais pós-aplicação.

A retenção de água, além de influenciar as propriedades no estado fresco das argamassas (acabamento e retração plástica), afeta as propriedades no estado endurecido, tais como a aderência, resistência mecânica e durabilidade. Isso se dá porque, depois de endurecidas, as argamassas dependem de uma adequada retenção de água para que as reações químicas de endurecimento dos aglomerantes (hidratação e carbonatação) ocorram de forma apropriada (CARASEK, 2007).

Sendo assim este trabalho tem como objetivo comparar cinco empreendimento distintos que utilizaram AER em suas fachadas e apresentaram diversas manifestações patológicas.

É necessário que as argamassas de revestimentos tenham certa capacidade de deformar-se sob a ação de tensões provenientes de carregamentos, de variações térmicas ou da retração. Quando há o impedimento da deformação na argamassa endurecida aderida a uma base porosa, surgem tensões de tração no revestimento, já a partir das primeiras idades, que podem levar à fissuração. (Bastos, 2001). Esta é uma explicação bastante simplificada para a ocorrência de uma manifestação patológica frequente encontrada nas fachadas dos edifícios que compromete sua estética e sua durabilidade, causando prejuízos e transtornos aos usuários. Medir a tensão de tração diretamente na fachada de um edifício é, na prática, muito difícil. É costume realizar ensaios em laboratório em corpos-de-prova de argamassa, aplicando-se carregamento em condições controladas. Medindo-se a deformação do corpo de prova se pode obter uma curva tensão x deformação, que permite o cálculo do módulo de elasticidade da argamassa.

2. METODOLOGIA

Para realizar esse trabalho foram estudados cinco casos de empreendimentos que utilizaram AER que apresentaram manifestações patológicas em suas fachadas, portanto, foram analisados os revestimentos de fachadas argamassadas que apresentaram fissurações e infiltrações para o interior das unidades. Em todos os casos foram realizadas visitas in loco e ensaios em laboratórios para a obtenção dos resultados que serão compartilhados nesse trabalho.

Para a realização dos estudos das argamassas dessas fachadas foram realizados ensaios de resistência à compressão, módulo de elasticidade, além de outras propriedades da argamassa para entendimento do processo.

O módulo de elasticidade é uma expressão da rigidez da argamassa no seu estado de endurecimento que é proporcionado pelo cimento hidratado, pelo imbricamento das partículas dos agregados, devido a forma e rugosidade dos grãos e pelo teor de material pulverulento. (Gonçalves da Silva, N. 2008). Não existe um número definido com clareza, mas nos trabalhos já realizados e pesquisados este número para o módulo de elasticidade dinâmico indicado, medido através de ondas de ultrassom, é de 3,0 a 7,0 GPa para revestimentos externos.

2.1 Empreendimento 1

Este empreendimento foi entregue há dois ou três anos para os moradores, no entanto, o empreendimento já apresenta fissuras nas fachadas, conforme identificado na Figura 1 e Figura 2, que são provenientes dos seguintes fatores:

- Fissuras estruturais pontuais nas interfaces de janelas e cantos dos prédios, principalmente na região da cobertura, porém a incidência desse tipo de fissura foi em pontos isolados na fachada.
- Fissuras de mapeamento visíveis em boa parte das fachadas, tendo como possível origem patológica a irregularidade no traço da argamassa.

Figura 1 – Vista de fachada

Figura 2 – Fissura de mapeamento

Fonte: Arquivo pessoal dos autores

As fissuras existentes nas fachadas potencializaram as infiltrações em partes das paredes, o que acaba favorecendo a formação de mofo e a degradação do imóvel.

Nos ensaios, o resultado do módulo de elasticidade foi de 17,0 GPa, para o da amostra coletada. De acordo com as Diretrizes SINAT 006:2016, argamassas com módulo de elasticidade acima de 12,0 GPa são classificadas como de forte susceptibilidade à fissuração, já argamassas com resultados entre 7,0 GPa e 12,0 GPa são classificadas como média susceptibilidade à fissuração.

No ensaio de resistência à compressão, o resultado foi de 12,4 MPa, considerada elevada para revestimento de fachada. Um resultado importante para deixar registrado, é que a argamassa de assentamento da alvenaria estrutural utilizada no empreendimento, foi de 6,0 MPa, classificada, segundo a ABNT 13.281:2023, como AAE5, sendo que a argamassa de reboco é classificada como AAE12, pela mesma norma, resultando assim em mais que o dobro da resistência da argamassa de assentamento da alvenaria estrutural. Outro dado importante a ser observado, é que nos resultados de propriedades importantes da argamassa, é que o índice de vazios encontrados foi de 32,4%, onde deve ser registrado que a porosidade de um revestimento em argamassa está diretamente ligada à sua composição, interferindo na durabilidade do revestimento e tem a característica de acumular água em seu interior. Sendo a argamassa submetida a diversos ciclos de molhagem e secagem, os sais dissolvidos cristalizam, provocando sua expansão e por fim, a fissuração do revestimento. Assim, a argamassa utilizada no empreendimento, possui alto índice de vazios, decorrentes de aditivos incorporadores de ar utilizado em sua composição. Essas três propriedades indicam o aumento de resistência e rigidez do revestimento com o passar dos meses, decorrentes de partículas que estão em processo de hidratação tardia, ao longo do tempo, após a aplicação da argamassa na fachada.

2.2 Empreendimento 2

O segundo empreendimento apresentado na Figura 3 e Figura 4, ainda se encontrava em fase de construção, quando já começou a se observar as manifestações patológicas semelhantes ao primeiro empreendimento.

Figura 3 – Vista da fachada em execução

Figura 4 – Fissura de mapeamento

Fonte: Arquivo pessoal dos autores

As manifestações patológicas encontradas foram:

- Fissuras pontuais nas interfaces de janelas e cantos do prédio, principalmente na região da cobertura, sendo que a incidência deste tipo de fissura foi em pontos isolados nas fachadas
- Fissuras de mapeamento, assim como na primeira amostra, em grande parte da fachada, tendo como possível origem da patologia, irregularidades no traço da argamassa, onde foram realizados ensaios de resistência mecânica à compressão, módulo de elasticidade e índice de vazios, além de outras propriedades pesquisadas, necessárias para a realização dos diagnósticos.

Nesse caso estudado, o módulo de elasticidade da argamassa removida da fachada, segundo o ensaio realizado foi de 10,6 GPa e no ensaio de resistência à compressão o resultado obtido foi de 8,4 MPa, considerada elevada. Outro resultado que deve ser destacado é o índice de vazios de 22,9%, e como já destacado, a porosidade de um revestimento está relacionado a sua composição, interferindo desta forma na durabilidade do revestimento e na permeabilidade do mesmo, fazendo com que seja acumulada água em seu interior. Essa argamassa utilizada possui altos índices de vazios que contribuirão para um quadro patológico no empreendimento.

2.3 Empreendimento 3

O empreendimento 3, tinha 4 anos de entrega quando foi verificado quadros de manifestações patológicas. No ensaios de laboratório, o resultado de ensaio resistência à compressão foi de 12,1 MPa, que também é considerado um resultado elevado para resistência à compressão. A argamassa de assentamento da alvenaria de vedação indicada é de 2,0 a 5,0 MPa (ABNT NBR 13.281:2023), sendo que a argamassa de reboco resultou em mais que o triplo da resistência da argamassa de assentamento da alvenaria de vedação. Uma propriedade importante que também foi testada, foi o índice de vazios, o qual foi de 37,1%.

Esses altos índices de vazios que são provenientes dos aditivos incorporadores de ar, que são utilizados na composição da argamassa, e contribuem para os quadros patológicos da edificação. Nesse caso, o módulo de elasticidade da argamassa extraída da fachada para ensaios, foi de 15,7 GPa, o que é um resultado muito acima da faixa dos 3,0 a 7,0 GPa para os revestimentos externos. Sendo assim pode ser observado na Figura 5 e Figura 6 as manifestações patológicas proveniente dos resultados apresentados acima.

Figura 5 – Vista da fachada

Figura 6 – Fissura de mapeamento

Fonte: arquivo pessoal dos autores

2.4 Empreendimento 4

Neste empreendimento, a idade da edificação era de 4 anos, quando foi contratado testes para a verificação das manifestações patológicas, e nos ensaios da argamassa foi obtido um resultado de 17,1 GPa de módulo de elasticidade, e conforme a diretriz Sinat 006:2016, argamassas com módulo de elasticidade acima de 12,0 GPa são classificadas como de forte susceptibilidade a fissuração, enquanto que argamassa que apresentam resultados entre 7,0 e 12,0 GPa, são classificadas como média susceptibilidade à fissuração, como pode se observar na Tabela 1 da Diretriz Sinat 006:2016:

Tabela 1 – Critérios de avaliação da susceptibilidade à fissuração

Característica (aos 28 dias)	Critério de Classificação da susceptibilidade à fissuração		
	Fraca	Média	Forte
Retração $\Delta L / L$ (mm/m)	$\leq 0,7$	$0,7 < \Delta L / L < 1,2$	$\Delta L / L \geq 1,2$
Módulo de elasticidade (GPa)	$E \leq 7,0$	$7,0 < E \leq 12,0$	$E > 12,0$
Módulo de elasticidade / Resistência à tração na flexão	$E / R_t \leq 2,5$	$2,5 < E / R_t < 3,5$	$E / R_t \geq 3,5$

Fonte: Diretriz Sinat 006:2016

De acordo com a NBR 13.281:2023 – Argamassa Inorgânicas – Requisitos e métodos de ensaios – Parte 1: Argamassas para revestimento de paredes e tetos aborda, com maior ênfase, a questão do módulo de elasticidade, sendo que o módulo mais adequado para um empreendimento com as características do modelo analisado seria de 7,0 a 9,5 GPa.

É importante ressaltar um alerta para condições que são registradas no rodapé desse quadro “Valores de módulo de elasticidade dinâmico (E_d) maiores que 14 GPa não são aceitos para argamassas inorgânicas para revestimento (fora de norma)”.

Mesmo esta norma não estando em vigência no ano de 2019, momento em que foi executado os revestimentos externos dos prédios, pode se dizer que não é indicado, para revestimento externo, argamassa com excesso de rigidez como esse encontrado na amostra 4, analisada.

A Tabela 2, foi extraída da página 7 da NBR 13.281:2023 – Parte 1, como referência para deixar mais claro, o que a norma traz como valores adequados para argamassa de fachada.

Tabela 2 – Módulo de elasticidade dinâmico

Classe	Módulo de elasticidade dinâmico (Ed) MPa	Método de ensaio
E1	$12\ 000 < E_d \leq 14\ 000$	ABNT NBR 15630
E2	$9\ 500 < E_d \leq 12\ 000$	
E3	$7\ 000 < E_d \leq 9\ 500$	
E4	$E_d \leq 7\ 000$	

Valores de módulo de elasticidade dinâmico (Ed) maiores que 14 000 MPa não são aceitos para argamassas inorgânicas para revestimento (fora de norma).

Fonte: ABNT NBR 13.281:2023 - parte 1

No ensaio de resistência à compressão, foi obtido o resultado de 12,9 MPa, considerada elevada. Essa argamassa se enquadra como classe P6, que é de maior resistência indicada na Tabela 3 – Resistência à compressão da NBR 13.281:2005, sendo esta norma vigente no período de execução do revestimento do prédio.

Tabela 3 – Resistência a compressão

Classe	Resistência à compressão MPa	Método de ensaio
P1	$\leq 2,0$	ABNT NBR 13279
P2	1,5 a 3,0	
P3	2,5 a 4,5	
P4	4,0 a 6,5	
P5	5,5 a 9,0	
P6	$> 8,0$	

Fonte: ABNT NBR 13281:2005

É importante deixar registrado que a argamassa de assentamento da alvenaria estrutural é uma argamassa classificada como P4, de acordo com a ABNT 13281:2005, que foi utilizada nos últimos pavimentos de onde foi retirado a amostra, sendo que a argamassa de reboco resultou em mais que o triplo da resistência da argamassa de assentamento da alvenaria que é a estrutura da edificação. A seguir na Tabela 4, está registrado os resultados de propriedades importantes da argamassa, destacando a percentagens do índice de vazios:

Tabela 4 – Determinação de absorção de água (A), índice de vazios (Iv) e massa específica (ρ)

Corpo de prova n°	Absorção de água (%)	Índice de vazios (%)	Massa específica seca (ρ_s)	Massa específica saturada (ρ_{sat})	Massa específica real (ρ_r)
1	18,0	32,0	1,78	2,10	2,61
2	17,9	31,8	1,77	2,09	2,60
3	18,2	32,2	1,76	2,09	2,60
4	17,2	31,0	1,80	2,11	2,60
5	18,1	32,1	1,77	2,09	2,60
6	18,0	31,8	1,76	2,08	2,58
Média	17,9	31,8	1,77	2,09	2,60
Desv. Pad.	0,4	0,4	0,01	0,01	0,01

• Equipamento: Balança: Digital, Marca Edutec, resolução 0,01g, Classe II, certificado de calibração n° 202206061300 B07 – BAL 001.

Fonte: Laboratório de Materiais de Construção Civil da UFSM

O índice de vazio foi de 31,8%, conforme tabela 01 do certificado de ensaio, onde deve ser registrado que a porosidade de um revestimento de argamassa está intrinsecamente ligada à sua composição, interferindo diretamente na durabilidade do revestimento e em sua importância de acumular umidade em seu interior. Quando submetida a ciclos de molhagem e secagem, os sais dissolvidos cristalizam, provocando expansão e fissuração do revestimento. Assim, a argamassa utilizada no empreendimento possui altos índices de vazios, decorrentes dos incorporadores de ar utilizado, que contribuíram para os quadros patológicos observados na edificação.

Estas três propriedades indicam aumento de resistência e rigidez do revestimento com o passar dos meses, decorrentes das partículas que estão em processo de hidratação ao longo do tempo, após a aplicação da argamassa de revestimento na fachada. Esta hidratação tardia pode ser considerada a condição causadora das fissuras de mapeamento existentes no revestimento externo do empreendimento, conforme registrado nas Figuras 7 e 8.

Figura 7 – Vista da fachada

Figura 8 – Fissura no revestimento

Fonte: arquivo pessoal dos autores

2.5 Empreendimento 5

Este empreendimento é formado por 3 prédios de 10 pavimentos de alvenaria estrutural, e tinha 2 anos de entrega quando foram observadas fissuras estruturais pontuais nas suas paredes portantes,

sendo que a incidência deste tipo de fissura foi em pontos isolados nas fachadas, assim como algumas fissuras na alvenaria por movimentação térmica, onde é indicado o tratamento pontual com a abertura das fissuras e o preenchimento com material elástico.

Também foram observadas fissuras de mapeamento em boa parte das fachadas, conforme Figura 9 e Figura 10, tendo possível origem das manifestações patológicas a irregularidade no traço da argamassa. Essas fissuras existentes nas fachadas potencializaram as infiltrações em partes das paredes, o que favorece para que outras manifestações patológicas sejam desenvolvidas, como mofo e degradação da pintura e do revestimento interno, tanto no interior como exterior da edificação.

Figura 9 – Vista da fachada

Figura 10 – Medida da fissura no revestimento argamassado externo

Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Na amostra retirada para os ensaios, foi encontrado o valor de 13,2 GPa para o ensaio do módulo de elasticidade. No teste de resistência à compressão, o resultado obtido foi de 9,4 MPa, também considerada elevada para a resistência à compressão, sendo assim, considerada uma classe P6 pela NBR 13.281:2005, vigente na época da execução do revestimento da fachada.

Um resultado importante de deixar registrado é que a argamassa de assentamento da alvenaria de vedação indicada é de P1 até P3, sendo que a argamassa de reboco resultou em mais que o triplo da resistência da argamassa de assentamento da alvenaria de vedação.

O índice de vazios obtidos nos ensaios foi de 34,6% conforme Tabela 5.

Tabela 5 - Determinação de absorção de água (A), índice de vazios (Iv) e massa específica (ρ)

Corpo de prova n°	Absorção de água (%)	Índice de vazios (%)	Massa específica seca (ρ_s)	Massa específica saturada (ρ_{sat})	Massa específica real (ρ_r)
01	21,6	36,3	1,68	2,04	2,64
02	19,5	34,2	1,75	2,10	2,67
03	19,4	33,6	1,73	2,07	2,61
04	19,4	34,1	1,75	2,09	2,66
05	20,0	34,4	1,72	2,07	2,63
06	20,4	35,0	1,72	2,07	2,64
Média	20,0	34,6	1,73	2,07	2,64
Desv. Pad.	0,9	1,0	0,03	0,02	0,02

Fonte: Laboratório de Materiais de Construção Civil da UFSM

3. RESULTADOS

Com todas as análises realizadas nos empreendimentos, foi possível afirmar que os resultados encontrados em diferentes classes de argamassas utilizadas foram as responsáveis para os quadros de manifestações patológicas encontradas nas fachadas das edificações e que contribuíram para que outras manifestações patológicas fossem desenvolvidas e potencializadas, que são provenientes da origem.

Na Tabela 6 são apresentadas as idades das edificações, podendo assim ser comparado o tempo em que cada uma apresentou as manifestações patológicas abordadas nesse trabalho.

Tabela 6 – Idade da edificação quando diagnosticada com as manifestações patológicas

Empreendimento	Idade da edificação
1	2/3 anos após a entrega
2	Ainda na fase da execução
3	4 anos
4	4 anos
5	2 anos

Fonte: os autores

Na Tabela 7, encontra-se os resultados de absorção de água, módulo de elasticidade, índice de vazios e resistência à compressão das 5 obras estudadas.

Tabela 7 - Resultado dos ensaios dos 5 empreendimentos

Fonte: os autores

Os altos valores percentuais do índice de vazios que foram encontrados nas composições das argamassas, que são provenientes dos incorporadores de ar utilizados, geraram maiores porosidades no revestimento argamassado, criando assim ciclos de molhagem e secagem no seu interior que reduzem sua durabilidade.

Todos esses fatores indicam um aumento de resistência e rigidez do revestimento com o passar dos meses, decorrentes das partículas que estão em processo de hidratação tardia. E pode-se firmar que essa hidratação tardia pode ser considerada a condição causadora das fissuras existentes no revestimento externo dos empreendimentos analisados.

4. CONCLUSÃO

Após as análises das manifestações patológicas dos cinco empreendimentos estudados, entende-se que, a solução mais adequada e favorável, para os casos apresentados é a busca de orientações dos fabricantes de tintas, em relação a vedação do revestimento de fachada em conjunto com os fornecedores de argamassa, para a pintura desse revestimento argamassado, a fim de criar uma película de proteção nas fissuras encontradas. Para isso, é importante a especificação de tintas elastoméricas, assim como o número de demãos necessárias para criar uma camada de filme que possa trabalhar junto com as fissuras, sem comprometer sua integridade, mantendo assim as fissuras cobertas e protegidas da penetração de água, para o interior do revestimento argamassado. Esta vedação é fundamental para cessar este processo de hidratação tardia de partículas de aglomerantes existentes nos traços utilizados nos revestimentos externos.

Também podemos considerar fundamental o estudo e desenvolvimento de normas técnicas para a especificação, controle e uso de argamassas estabilizadas para evitar manifestações patológicas nos sistemas de revestimentos internos e externos das edificações.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2015). NBR 15575: **Edificações Residenciais – Desempenho**. Rio de Janeiro.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2005). NBR 13281:1, **Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos – Requisitos e Métodos de ensaio**. Rio de Janeiro

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2023). NBR 13281:1, **Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos – Requisitos e Métodos de ensaio**. Rio de Janeiro.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2023). NBR 13281:2, **Argamassa para Assentamento e Argamassas para fixação de alvenaria – Requisitos e Métodos de ensaio**. Rio de Janeiro

BASTOS, P. K. X. **Módulo de deformação de argamassas de revestimento - conceitos e métodos de determinação**. In: Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Argamassas, 5., São Paulo, 2003. Anais. São Paulo, ANTAC, 2003.

BAUER, E; REGUFFE, M.; NASCIMENTO, M.L. M; CALDAS, L.R. (2015), **Requisitos das argamassas estabilizadas para revestimento**. XI Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas. Porto Alegre, RS.

BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES. DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO TÉCNICAS DE PRODUTOS (2016) – SINAT N°006 – Rev.01 **Sistema Decorativo monocamada em argamassa inorgânica**. Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, Brasília.

CARASEK, H. **Aderência de argamassa à base de cimento portland a substratos porosos – avaliação dos fatores intervenientes e contribuição ao estudo do mecanismo da ligação**. 1996.

Tese (Doutorado em Engenharia da Construção Civil e Urbana) – Programa de PósGraduação em Engenharia Civil, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo.

COSTA, E. B.; JOHN, V. M. **Efeito da absorção do substrato na aderência.** In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS, 2013, Fortaleza. Anais... Fortaleza, 2013.

FREITAS, V.P.; MIRANDA, A. M.; TELES, M. (2014), **Especificação exigencial de argamassas para revestimento exterior de fachadas.** In: I Simpósio de Argamassas e Soluções Técnicas de Revestimento. Coimbra, Portugal.

MACIOSKI, G; COSTA, M.M.C; CASALI, J.M. (2015), **Caracterização de argamassas estabilizadas submetidas à sucção de substrato poroso.** XI Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas. Porto Alegre.

SABBATINI, F. H. (1990), **Tecnologia de Execução de Revestimento de Argamassas.** In: **Simpósio de aplicação da tecnologia do concreto 13.**, Campinas. Anais... Campinas: Concrelix. Não paginado.